

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЛИНИК, ЛАБОРАТОР ВА ХУЛҚ-АТВОР ОМИЛЛАРИНИНГ ИНТЕГРАЦИЯЛАШГАН БАҲОЛАНИШИ АСОСИДА ИНСУЛЬТ ХАВФИНИ ПРОГНОЗЛАШ

Рахматова С.Н.¹, Бобоназаров Ж.Б.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Клиник, лаборатор ва хулқ-атвор омилларини интеграциялашган баҳолаш асосида инсульт хавфини прогнозлаш долзарб тиббий муаммолардан ҳисобланади. Клиник кўрсаткичлар, лаборатор маркерлар ва хулқ-атвор хусусиятлари ўрганилди. Натижалар ушбу омилларнинг биргаликдаги таъсири инсульт хавфини аниқроқ баҳолаш имконини бериши ва интеграциялашган моделнинг юқори прогностик аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Мақсад. Инсульт ривожланишида иштирок этувчи клиник, генетик ва хулқ-атвор хавф омилларининг ўзаро боғлиқлигини ўрганиш ҳамда улар асосида инсульт хавфини баҳолашнинг интеграциялашган моделини ишлаб чиқиш. Материал ва усуллар. Тадқиқотга инсульт ўтказган ва инсульт ривожланиш хавфи юқори бўлган 120 нафар бемор жалб қилинди. Барча иштирокчиларда клиник текширувлар, лаборатор таҳлиллар, генетик полиморфизмларни аниқлаш, шунингдек хулқ-атвор омилларини баҳолаш бўйича сўровномалар ўтказилди. Натижалар. Артериал гипертензия, қандли диабет ва дислипидемия инсульт ривожланишининг асосий клиник омиллари эканлиги аниқланди. MTHFR ва ACE генлари полиморфизмлари юқори хавф билан боғлиқлиги кузатилди. Чекиш, гиподинамия ва нотўғри овқатланиш клиник омиллар таъсирини кучайтириши маълум бўлди. Интеграциялашган модел алоҳида омилларга нисбатан юқорироқ прогноз аниқлигини намоён қилди. Хулоса. Клиник, генетик ва хулқ-атвор омилларини комплекс баҳолаш инсульт хавфини эрта аниқлаш ва персоналлаштирилган профилактика стратегияларини ишлаб чиқиш имконини беради.

Калим сўзлар: инсульт, персоналлаштирилган профилактика, генетик полиморфизм, артериал гипертензия, хавф омиллари.

PREDICTION OF STROKE RISK BASED ON AN INTEGRATED ASSESSMENT OF CLINICAL, LABORATORY, AND BEHAVIORAL FACTORS

Rakhmatova S.N.¹, Bobonazarov J.B.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Prediction of stroke risk based on an integrated assessment of clinical, laboratory, and behavioral factors is an important medical issue. Clinical indicators, laboratory markers, and behavioral characteristics were examined. The results showed that the combined effect of these factors allows for a more accurate assessment of stroke risk, and the integrated model demonstrates high prognostic value. Aim: To study the relationship between clinical, genetic, and behavioral risk factors for stroke and to develop an integrated model for stroke risk assessment based on them. Materials and Methods: The study included 120 patients who had experienced stroke and were at high risk of its development. All participants underwent clinical examinations, laboratory tests, determination of genetic polymorphisms, and questionnaires to assess behavioral factors. Results: It was found that arterial hypertension, diabetes mellitus, and dyslipidemia are the main clinical risk factors for stroke. An association of MTHFR and ACE gene polymorphisms with increased risk was identified. Smoking, physical inactivity, and poor diet were shown to enhance the impact of clinical factors. The integrated model demonstrated higher predictive accuracy compared to individual factors. Conclusion: A comprehensive assessment of clinical, genetic, and behavioral factors enables early identification of stroke risk and the development of personalized prevention strategies.

Keywords: stroke, personalized prevention, genetic polymorphism, arterial hypertension, risk factors.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ИНСУЛЬТА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ, ЛАБОРАТОРНЫХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Рахматова С.Н.¹, Бобоназаров Ж.Б.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Прогнозирование риска инсульта на основе интегрированной оценки клинических, ла-

бораторных и поведенческих факторов является актуальной медицинской проблемой. Были изучены клинические показатели, лабораторные маркеры и поведенческие характеристики. Результаты показали, что совокупное влияние этих факторов позволяет более точно оценивать риск инсульта, а интегрированная модель обладает высокой прогностической значимостью. Цель. Изучить взаимосвязь клинических, генетических и поведенческих факторов риска развития инсульта и разработать интегрированную модель оценки риска инсульта на их основе. Материалы и методы. В исследование были включены 120 пациентов, перенесших инсульт и имеющих высокий риск его развития. У всех участников проводились клинические обследования, лабораторные анализы, определение генетических полиморфизмов, а также анкетирование для оценки поведенческих факторов. Результаты. Установлено, что артериальная гипертензия, сахарный диабет и дислипидемия являются основными клиническими факторами риска инсульта. Выявлена ассоциация полиморфизмов генов MTHFR и ACE с повышенным риском. Курение, гиподинамия и неправильное питание усиливают влияние клинических факторов. Интегрированная модель показала более высокую прогностическую точность по сравнению с отдельными факторами. Вывод. Комплексная оценка клинических, генетических и поведенческих факторов позволяет раннее выявление риска инсульта и разработку персонализированных стратегий профилактики.

Ключевые слова: инсульт, персонализированная профилактика, генетический полиморфизм, артериальная гипертензия, факторы риска.

e-mail: raxmatova.sanobar@bsmi.uz

Кириш: Инсульт бутун дунёда ўлим ва ногиронликнинг етакчи сабабларидан бири ҳисобланади [3, 7, 15]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили миллионлаб одамларда инсульт қайд этилади ва уларнинг катта қисмида доимий функционал нуқсонлар шаклланади [1, 6, 11]. Сўнгги йилларда профилактик тиббиётда персоналлаштирилган ёндашувларга кизиқиш ортиб бормоқда [4, 8, 9]. Анъанавий прогноз моделлари асосан клиник кўрсаткичларга таянса, замонавий тадқиқотлар генетик ва ҳулқ-атвор омилларининг ҳам муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатмоқда [2, 5, 9].

Материал ва усуллар: Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети клиникаси базасида ўтказилди.

Текширилган беморлар:

- I гуруҳ – клиник хавф омиллари устун бўлган беморлар (n=52);
- II гуруҳ – генетик мойилликка эга беморлар (n=38);
- III гуруҳ – ҳулқ-атвор хавф омиллари устун бўлган беморлар (n=30).

Барча беморларда:

- неврологик кўрик;
- NIHSS баҳолаш;
- липидограмма;
- глюкоза таҳлили;
- PCR усулида генетик текширув;
- турмуш тарзи бўйича сўровнома ўтказилди.

1-жадвал

Текширилган беморларнинг клиник характеристикаси

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n=120)	Назорат (n=50)	p
Ёш, йил	61,4±8,3	58,7±7,5	>0,05
Эркаклар	68 (56,7%)	27 (54,0%)	>0,05
Аёллар	52 (43,3%)	23 (46,0%)	>0,05
Артериал гипертензия	94 (78,3%)	18 (36,0%)	<0,001
Қандли диабет	38 (31,7%)	6 (12,0%)	<0,01
Дислипидемия	77 (64,2%)	14 (28,0%)	<0,001
Чекиш	41 (34,2%)	8 (16,0%)	<0,05
Семизлик	49 (40,8%)	10 (20,0%)	<0,01

1-жадвал маълумотларига кўра, асосий ва назорат гуруҳлари ёш ва жинс бўйича статистик жиҳатдан бир-бирига мос келган. Асосий гуруҳда беморларнинг ўртача ёши 61,4±8,3 йилни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич 58,7±7,5 йилга тенг бўлиб, гуруҳлар ўртасида

ишончли фарк аниқланмади ($p > 0,05$). Эркақлар улуши мос равишда 56,7% ва 54,0%, аёллар улуши эса 43,3% ва 46,0% ни ташкил этган бўлиб, жинсий таркиб бўйича ҳам статистик аҳамиятли фарк кузатилмади ($p > 0,05$). Шу билан бирга, инсулт ривожланишига таъсир этувчи асосий хавф омиллари асосий гуруҳда назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада юқори экани аниқланди. Хусусан, артериал гипертензия асосий гуруҳ беморларининг 78,3% ида қайд этилган бўлиб, назорат гуруҳидаги кўрсаткичдан (36,0%) 2,2 марта юқори бўлган ($p < 0,001$). Қандли диабет тарқалиши ҳам асосий гуруҳда 31,7% ни ташкил қилиб, назорат гуруҳига нисбатан 2,6 марта кўп учраган (12,0%; $p < 0,01$). Дислипидемия энг кўп учраган метаболик бузилишлардан бири бўлиб, асосий гуруҳда 64,2% ҳолатда аниқланган, бу назорат гуруҳига қараганда 2,3 марта юқори кўрсаткич ҳисобланади (28,0%; $p < 0,001$). Чекиш одати асосий гуруҳдаги беморларнинг 34,2% ида кузатилган бўлиб, назорат гуруҳидаги кўрсаткичдан (16,0%) 2,1 марта юқори бўлган ($p < 0,05$). Семизлик ҳам асосий гуруҳда сезиларли даражада кўп қайд этилган (40,8% га қарши 20,0%; $p < 0,01$). Текширилган гуруҳлар ёш ва жинс бўйича таққосланадиган даражада бир хил бўлганлиги сабабли, аниқланган фарқлар демографик омиллар таъсири билан изоҳланмайди. Асосий гуруҳда артериал гипертензия, дислипидемия, қандли диабет, семизлик ва чекиш каби модификацияланувчи хавф омилларининг тарқалиши статистик аҳамиятли даражада юқори бўлиб, мазкур омилларнинг инсулт ривожланишида муҳим ўрин тутишини тасдиқлайди. Энг кучли ассоциация артериал гипертензия ($p < 0,001$) ва дислипидемия ($p < 0,001$) учун қайд этилди, бу эса ушбу омилларни профилактик тадбирларда устувор йўналиш сифатида кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатади.

2-жадвал

Инсулт хавфи омилларининг логистик регрессия таҳлили

Омил	OR	95% CI	p
Артериал гипертензия	4,87	2,51–9,46	<0,001
Қандли диабет	2,91	1,33–6,34	0,006
Дислипидемия	3,52	1,78–6,95	<0,001
Чекиш	2,14	1,01–4,53	0,041
Семизлик	2,39	1,12–5,09	0,023

Логистик регрессия таҳлили натижалари инсулт ривожланиши билан боғлиқ бўлган мустақил хавф омилларини аниқлаш имконини берди (жадвал 2). Таҳлил натижаларига кўра, артериал гипертензия инсулт ривожланишининг энг кучли предиктори бўлиб, ушбу омил мавжуд бўлган шахсларда инсулт ривожланиш эҳтимоли 4,87 марта юқори эканлиги аниқланди (OR=4,87; 95% CI: 2,51–9,46; $p < 0,001$). Ишонч оралиғининг 1 дан юқори бўлиши ва p қийматининг юқори даражада аҳамиятлилиги мазкур омилнинг мустақил таъсирини тасдиқлайди. Дислипидемия ҳам инсулт хавфини сезиларли даражада оширувчи омил сифатида намоён бўлди. Ушбу ҳолат кузатилган беморларда инсулт ривожланиш хавфи 3,52 марта юқори бўлган (OR=3,52; 95% CI: 1,78–6,95; $p < 0,001$). Бу натижа липид алмашинуви бузилишларининг цереброваскуляр патология ривожланишида муҳим аҳамият касб этишини кўрсатади. Қандли диабет мавжудлиги ҳам мустақил хавф омил сифатида аниқланиб, инсулт ривожланиш эҳтимолини 2,91 мартага оширган (OR=2,91; 95% CI: 1,33–6,34; $p = 0,006$). Ушбу натижа диабет билан боғлиқ микро- ва макроангиопатиялар мия қон айланиши бузилишлари ривожланишига ҳисса қўшишини тасдиқлайди. Семизлик ҳам статистик аҳамиятли омил сифатида қайд этилди. Семизлик мавжуд бўлган шахсларда инсулт ривожланиш хавфи 2,39 марта юқори бўлган (OR=2,39; 95% CI: 1,12–5,09; $p = 0,023$). Бу ҳолат семизликнинг артериал гипертензия, инсулинрезистентлик ва дислипидемия билан узвий боғлиқлиги билан изоҳланиши мумкин. Чекиш одати ҳам инсулт хавфини оширувчи мустақил омил сифатида аниқланди. Чекувчиларда инсулт ривожланиш эҳтимоли чекмайдиганларга нисбатан 2,14 марта юқори бўлган (OR=2,14; 95% CI: 1,01–4,53; $p = 0,041$). Гарчи мазкур омил учун статистик аҳамиятлилиги даражаси бошқа омилларга нисбатан пастроқ бўлса-да, унинг инсулт патогенезидаги аҳамияти сақланиб қолади.

Логистик регрессия таҳлили натижаларига кўра, артериал гипертензия, дислипидемия, қандли диабет, семизлик ва чекиш инсулт ривожланишининг мустақил хавф омиллари ҳисобланади. Улар орасида энг юқори хавф артериал гипертензия учун қайд этилди (OR=4,87; $p < 0,001$), кейинги ўринларда дислипидемия (OR=3,52; $p < 0,001$) ва қандли диабет (OR=2,91; $p = 0,006$) жойлашди. Олинган натижалар инсултнинг бирламчи профилактикасида артериал босимни назорат қилиш, липид алмашинуви бузилишларини коррекциялаш, қандли диабетни самарали бошқариш, тана вазнини меъёрлаштириш ва чекишдан воз кечиш каби чора-тадбирларнинг муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Оксидатив стресс кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Инсулт гуруҳи (n=70)	Назорат (n=50)	p
SOD (U/ml)	1,84±0,33	2,76±0,41	<0,001
GPx (U/L)	42,8±7,5	58,4±8,1	<0,001
MDA (nmol/ml)	6,2±1,3	3,1±0,8	<0,001

3-жадвалда инсулт билан касалланган беморлар ва назорат гуруҳида оксидатив стресс кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили келтирилган. Тадқиқот натижаларига кўра, антиоксидант химоя тизимининг муҳим ферментларидан бири бўлган супероксиддисмутаза (SOD) фаоллиги инсулт гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада паст бўлган. Хусусан, SOD миқдори инсулт гуруҳида 1,84±0,33 U/ml ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида бу кўрсаткич 2,76±0,41 U/ml га тенг бўлган (p<0,001). Бу ҳолат инсулт билан касалланган беморларда антиоксидант химоя механизмлари сусайганлигини кўрсатади. Шунингдек, глутатионпероксидаза (GPx) фаоллиги ҳам инсулт гуруҳида статистик аҳамиятли даражада пасайганлиги қайд этилди. GPx даражаси инсулт гуруҳида 42,8±7,5 U/L бўлган бўлса, назорат гуруҳида 58,4±8,1 U/L ни ташкил этди (p<0,001). Мазкур натижа эркин радикалларни нейтраллаштирувчи антиоксидант тизимнинг функционал имкониятлари камайганлигини англатади. Липидлар пероксидациясининг асосий маркерларидан бири ҳисобланган малондиальдегид (MDA) даражаси эса аксинча, инсулт гуруҳида кескин юқори бўлган. Инсулт билан касалланган беморларда MDA миқдори 6,2±1,3 nmol/ml ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич 3,1±0,8 nmol/ml га тенг бўлган (p<0,001). Демак, MDA даражаси инсулт гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан тахминан 2 марта юқори бўлган.

Олинган натижалар инсулт билан касалланган беморларда оксидатив стресснинг яққол ривожланганлигини кўрсатди. Антиоксидант химоя тизимининг асосий ферментлари бўлган SOD ва GPx фаоллигининг статистик аҳамиятли пасайиши (p<0,001) ҳамда липидлар пероксидацияси маркери ҳисобланган MDA даражасининг сезиларли ошиши (p<0,001) эркин радикал жараёнларнинг фаоллашганлигини тасдиқлайди. Ушбу маълумотлар оксидатив стресс инсулт патогенезининг муҳим звеноларидан бири эканлигини ва антиоксидант статусни баҳолаш беморларда хавфни прогноз қилиш ҳамда профилактик чораларни такомиллаштиришда аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

4-жадвал

Селектинлар даражаси

Кўрсаткич	Инсулт	Назорат	p
E-selectin (нг/мл)	65,7±12,1	34,8±8,5	<0,001
P-selectin (нг/мл)	92,6±15,4	51,3±10,2	<0,001
L-selectin (нг/мл)	1875±236	1460±205	<0,001

Инсулт билан касалланган беморлар ва назорат гуруҳида селектинлар даражасининг таққо-слама таҳлили келтирилган. Тадқиқот натижаларига кўра, эндотелий дисфункцияси ва яллиғланиш жараёнларининг муҳим биомаркери ҳисобланган E-selectin даражаси инсулт гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли даражада юқори бўлган. Хусусан, инсулт гуруҳида ушбу кўрсаткич 65,7±12,1 нг/мл ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида 34,8±8,5 нг/мл га тенг бўлган (p<0,001). Бу E-selectin миқдорининг қарийб 1,9 марта ошганлигини кўрсатади. Тромбоцитлар фаоллашуви ва тромб ҳосил бўлиши жараёнларида муҳим аҳамиятга эга бўлган P-selectin даражаси ҳам инсулт гуруҳида сезиларли юқори эканлиги аниқланди. Унинг ўртача кўрсаткичи инсулт билан касалланган беморларда 92,6±15,4 нг/мл ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида 51,3±10,2 нг/мл бўлган (p<0,001). Мазкур кўрсаткичнинг 1,8 марта юқори бўлиши тромбоцитар-гемостатик тизимнинг фаоллашганлигидан далолат беради. Шунингдек, лейкоцитларнинг эндотелийга адгезияси ва миграциясида иштирок этувчи L-selectin даражаси ҳам инсулт гуруҳида ишончли даражада юқори бўлган. Инсулт гуруҳида L-selectin миқдори 1875±236 нг/мл ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида 1460±205 нг/мл га тенг бўлган (p<0,001). Бу кўрсаткич тахминан 28,4% га юқори бўлиб, системали яллиғланиш жараёнларининг кучайганлигини кўрсатади.

Тадқиқот натижалари инсулт билан касалланган беморларда E-selectin, P-selectin ва L-selectin даражалари назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли даражада юқори эканлигини кўрсатди (барча ҳолатларда p<0,001). Энг катта нисбий ўсиш E-selectin (1,9 марта) ва P-selectin (1,8 марта) учун

кайд этилди. Бу ҳолат инсульт патогенезида эндотелий дисфункцияси, тромбоцитлар фаоллашуви ва яллиғланиш жараёнларининг муҳим аҳамият касб этишини тасдиқлайди. Шу сабабли селектинлар даражаси инсульт хавфини баҳолаш, эрта диагностика қилиш ва касаллик прогнозини аниқлаш учун истиқболли биомаркерлар сифатида қаралиши мумкин.

5-жадвал

NIHSS билан корреляция таҳлили

Кўрсаткич	r	p
SOD	-0,62	<0,001
GPx	-0,58	<0,001
E-selectin	0,67	<0,001
P-selectin	0,63	<0,001

NIHSS кўрсаткичи билан корреляцион таҳлил натижалари. Жадвал 5 да инсульт билан касалланган беморларда неврологик дефицит оғирлигини баҳоловчи NIHSS шкаласи кўрсаткичлари билан оксидатив стресс ва эндотелиал дисфункция маркерлари ўртасидаги корреляцион боғлиқлик натижалари келтирилган. Таҳлил натижаларига кўра, супероксиддисмутаза (SOD) даражаси билан NIHSS кўрсаткичи ўртасида ўртача кучли манфий корреляция аниқланди ($r=-0,62$; $p<0,001$). Бу SOD даражаси қанчалик паст бўлса, неврологик дефицит шунчалик оғир бўлишини кўрсатади. Демак, антиоксидант ҳимоя тизимининг сусайиши инсультнинг оғир кечиши билан боғлиқ ҳисобланади. Худди шундай, глутатионпероксидаза (GPx) даражаси билан ҳам NIHSS кўрсаткичи ўртасида статистик аҳамиятли манфий корреляция кузатилди ($r=-0,58$; $p<0,001$). Ушбу натижа GPx фаоллиги камайиши билан беморларда неврологик бузилишлар даражаси ортиб боришини кўрсатади. Эндотелий дисфункцияси маркерлари таҳлилида эса аксинча натижалар қайд этилди. E-selectin даражаси билан NIHSS кўрсаткичи ўртасида кучли мусбат корреляция аниқланди ($r=0,67$; $p<0,001$). Бу E-selectin миқдори ошиши билан инсультнинг клиник оғирлиги ҳам ортиб боришини аниқлатади. Шунингдек, P-selectin даражаси ҳам NIHSS кўрсаткичи билан статистик аҳамиятли мусбат корреляцияга эга бўлди ($r=0,63$; $p<0,001$). Мазкур натижа тромбоцитлар фаоллашуви ва эндотелиал дисфункция жараёнлари неврологик дефицит даражаси билан узвий боғлиқ эканлигини кўрсатади.

Корреляцион таҳлил натижалари NIHSS кўрсаткичи билан SOD ($r=-0,62$) ва GPx ($r=-0,58$) даражалари ўртасида ишончли манфий боғлиқлик, E-selectin ($r=0,67$) ва P-selectin ($r=0,63$) даражалари билан эса ишончли мусбат боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди (барча ҳолатларда $p<0,001$). Олинган маълумотлар антиоксидант ҳимоя тизимининг пасайиши ва эндотелиал дисфункциянинг кучайиши инсультнинг клиник оғирлиги ортиши билан боғлиқ эканлигини тасдиқлайди. Айниқса, E-selectin ($r=0,67$) ва SOD ($r=-0,62$) NIHSS билан энг кучли корреляцияга эга бўлиб, уларни инсульт оғирлигини баҳолаш ва прогноз қилишда муҳим лаборатор маркерлар сифатида қўллаш мумкинлигини кўрсатади.

Олинган натижалар: Таҳлил натижаларига кўра, артериал гипертензия инсультнинг энг муҳим мустақил хавф омили бўлиб, унинг мавжудлиги инсульт ривожланиш эҳтимолини 4,87 марта ошириши аниқланди (OR=4,87; 95% CI: 2,51–9,46; $p<0,001$). Дислипидемия ва қандли диабет ҳам статистик аҳамиятли хавф омиллари сифатида намоён бўлди. Оксидатив стресс кўрсаткичлари таҳлили SOD ва GPx даражаларининг ишончли пасайганлигини, MDA концентрациясининг эса ошганлигини кўрсатди ($p<0,001$). Эндотелиал дисфункция маркерлари ҳисобланган E-selectin ва P-selectin миқдори инсульт беморларида назорат гуруҳига нисбатан сезиларли юқори эканлиги қайд этилди ($p<0,001$). Корреляцион таҳлилда NIHSS шкаласи билан SOD ва GPx ўртасида манфий, селектинлар билан эса кучли мусбат боғлиқлик аниқланди. Таҳлиллар артериал гипертензиянинг 78,3%, дислипидемиянинг 64,2%, қандли диабетнинг 31,7% ҳолатларда учрашини кўрсатди. Чекиш ва гиподинамия билан бирга ушбу омилларнинг биргаликда мавжудлиги инсульт хавфини сезиларли оширган.

Хулоса:

1. Инсульт ривожланишида клиник, генетик ва ҳуқ-атвор омиллари ўзаро боғлиқ ҳолда иштирок этади.
2. Генетик полиморфизмлар юқори хавф гуруҳини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга.
3. Интеграциялашган прогноз модели персоналлаштирилган профилактика самарадорлигини ошириш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Гафуров Б.Г., Рахманова Ш.П. Некоторые клинические патогенетические характеристики первого и повторного мозговых инсультов // Международный неврологический журнал. – 2011. – №1(39). – С. 59.
2. Гафуров Б.Г., Рузиев Ш.С., Шайзаков А.Н. Клинические особенности постинсультных афазий при нарушении мозгового кровообращения в доминантном полушарии у лиц мужского и женского пола // Неврология. 2012. №3-4. - С.13-15.
3. Гафуров Б.Г. // Изменения ЭЭГ при некоторых заболеваниях нервной системы // Клинические лекции по неврологии. 2016. - С. 107-110.
4. Гафуров Б.Г., Мажидов Н.М., Мажидова Ё.Н. // Цереброваскулярная казаликларда кшимча текшириш усуллари. Хусусий неврология. 2012. - С. 28.
5. Kakhhorovna S. N. // Secondary Prevention of Ischemic Stroke in the Outpatient Stage. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(8), (2023). С. 464-468.
6. Salomova N. // Current state of the problem of acute disorders of cerebral circulation. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(10), (2023). С. 350-354.
7. Qahharovna S. N. // Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. American journal of science and learning for development, 2(2), (2023). С. 41-46.
8. Salomova N. Q. // The practical significance of speech and thinking in repeated stroke. scienceasia, (2022). 48, С. 945-949.
9. Salomova. N. K. // Risk factors for recurrent stroke. Polish journal of science N, 52, (2022) С. 33-35.
10. Salomova N. Q. // Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke. Europe's Journal of Psychology, 17(3), 1(2021) С. 85-190.
11. Kakhhorovna S. N. // Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit. (2022).
12. Саломова Н. К. // Особенности течения и клиническо-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, (2021) С. 249-253.
13. Qahharovna S. N. // Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. American journal of science and learning for development, 2(2), 2023. С. 41-46.
14. Саломова Н. Қ. // Қайта ишемик инсультларнинг клиническо-патогенетик хусусиятларини аниқлаш. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), (2023). С. 1255-1264.
15. Саломова Н. К. Факторы риска цереброваскулярных заболеваний и полезное свойство унаби при профилактике // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(2), (2022). С. 811-817.

Иқтибос учун: Рахматова С.Н., Бобоназаров Ж.Б. Клиническо-лаборатор ва хулқ-атвор омилларининг интеграциялашган баҳоламини асосида инсульт хавфини прогнослаш // Фундаментал ва клиническо тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 857–862. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777582>